

АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

¹Абдукаюмов Абдурашид, ²Толипов Мадаминжон Эминович

¹Ташкентский государственный транспортный университет, ²«Центр инновационных технологий» ООО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10724472>

Аннотация. В данной статье приводятся результаты анализа непрерывного мониторинга состояния систем летательного аппарата различными методами, развитие средств технического диагностирования авиационного оборудования летательного аппарата, а также работоспособность авиационных приборов на различных климатических условиях и механических воздействиях.

Ключевые слова: эксплуатация, авиация, авиационные приборы, диагностические системы, системы контроля.

Аннотация. Ушбу мақолада турли хил усуллар билан учуш аппаратлари тизимларининг ҳолатини доимий мониторингини таҳлил қилиш, учуш аппаратлари жиҳозларини техник диагностика ва назорат қилиш воситаларини ишлаб чиқиш, шунингдек, турли хил иқлим шароитлари ва механик таъсирлар остида самолёт қурilmаларининг ишлашини таҳлил қилиш натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: эксплуатация, авиация, авиация асбоблари, диагностика тизимлари, бошқарув тизимлари.

Abstract. This article presents the results of the analysis of continuous monitoring of the state of aircraft systems by various methods, the development of technical diagnostics of aircraft equipment, as well as the operability of aviation devices under various climatic conditions and mechanical influences.

Keywords: operation, aviation, aviation instruments, diagnostic systems, control systems.

Проблема экономии времени и снижения участия человека в процессе подготовки летательных аппаратов к выполнению поставленной задачи, в настоящее время приобретает важное значение.

Как одно из решений для реализации визуального контроля и получения достоверной информации от системы управления летательного аппарата на индикатор устройства является разработка автоматизированного устройства пироподжиг двигателя авиационных управляемых ракет. В результате накопления данных о напряжениях на контактах пусковых устройств позволяющих регистрировать необходимые и достаточные параметры напряжения, ормируется статистический материал с целью оценки реальной энергетической нагрузки на авиационное пусковое устройство, становится возможным исследование влияния напряжения на срок службы авиационного пускового устройства.

Для решения данной проблемы сформулированы следующие задачи:

разработка и тестирование прибора, выполняющего контрольно-диагностические функции, а также применение технологий и методов повышения качества автоматизированного устройства;

разработка алгоритма и методики проверки технического состояния авиационного пускового устройства.

Активное внедрение системы непрерывного мониторинга состояния воздушного судна позволит со временем отказаться от регламентного технического обслуживания и полностью перейти на обслуживание по состоянию [6].

Для успешного функционирования данной системы требуется сбор и анализ параметров после каждого полёта. Одним из основных требований к системам сбора полётной информации является оперативность. Возрастающие требования к обеспечению регулярности полётов и сокращению времени выполнения подготовки инициируют переход от выполнения периодического технического обслуживания к непрерывному мониторингу состояния летательного аппарата. Для этого и необходимо проведение сбора и анализа информации после каждого полёта.

В свою очередь развитие средств технического диагностирования позволяет создавать высокоэффективные системы технической диагностики авиационного оборудования летательного аппарата, в частности, системы дистанционного контроля.

Данные для анализа, при проведении исследований по мониторингу состояния летательного аппарата, получены при помощи радиолинии связи дистанционно [3, 5].

Разработка систем дистанционного контроля параметров летательных аппаратов (ЛА) является перспективным направлением в рамках технического обслуживания (ТО) авиационной техники. Потенциальный переход от выполнения периодического технического обслуживания к непрерывному мониторингу состояния ЛА также обусловлен возрастающими требованиями к обеспечению регулярности полётов и сокращению времени выполнения подготовки. Обеспечить выполнение указанных требований возможно проведением анализа информации после каждого полёта [4].

Однако техническое совершенствование диагностической системы контроля оборудования авиационной техники требует определения коэффициента надёжности предложенной системы. На первых самолётах лётчик осуществлял полет только на основе собственных ощущений. По мере усложнения самолётов и двигателей, увеличения скорости и высоты полета возникла необходимость в установке на самолётах различного оборудования, в частности, авиационных приборов, помогающих лётчику успешно выполнять полётное задание.

Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы обеспечивают измерение на борту большого числа параметров, характеризующих режимы полёта самолёта. В ходе полета эти параметры непрерывно изменяются. Информация о параметрах режимов полёта используется для ручного или автоматического управления полётом, для контроля режимов работы силовых установок и т.п.

Авиационные приборы в процессе эксплуатации подвергаются внешним воздействиям: изменению температуры и давления окружающей среды, механическим ударам, линейным ускорениям, вибрации, пыли, влажности и т.п. В связи с этим, условия работы приборов в полёте отличаются от условий работы приборов на земле.

Требования технического характера по внешним воздействиям к оборудованию определяются в зависимости от типа и назначения ЛА, условий его эксплуатации, типа и места размещения силовых установок, а также других факторов.

Трансформация термальных и барометрических параметров окружающей среды объясняется особенностями земной атмосферы. С изменением высоты данные параметры также меняются, причём их изменение в зависимости от времени года, суток, места и

метеоусловий носит различный характер. Это затрудняет градуировку высотноскоростных приборов, основанных на использовании свойств земной атмосферы.

Изменение температуры приводит к изменению геометрических размеров деталей и физических свойств материалов (электрическое и магнитное сопротивление, модуль упругости и т.п.). С ростом температуры увеличивается износ трущихся поверхностей, понижается механическая и электрическая прочность. Всё это непосредственно влияет на работоспособность авиационных приборов в условиях повышенной и пониженной температур, циклического и быстрого изменения температуры окружающей среды.

Для снижения негативного влияния на результаты измерения для приборов выбирают материалы с малыми температурными коэффициентами, применяют схемы температурной компенсации, используют термообогрев приборов.

Кроме того авиационные приборы и системы подвергаются механическим воздействиям: перегрузкам от эволюций самолёта, турбулентным колебаниям атмосферы, ударам при взлёте и посадке, вибрациям от воздействия аэродинамических сил и работы двигателя [1], что в свою очередь может привести к обрывам проводов в местах пайки, к ускоренному износу осей, опор, подшипников, нарушению работы подвижных элементов приборов, потере способности оборудования сохранять свои функциональные параметры в заданных пределах.

Для оборудования, которое устанавливается: в отсеках вне силовой установки; в зоне силовой установки; в зоне действия шума выхлопной струи предъявляются соответствующие требования по акустическому шуму.

Так как радиационные излучения при прямом воздействии солнечных лучей на оборудование ослабляют чувствительность полупроводниковых элементов, используют элементы повышенной стойкости, увеличивают запас по коэффициентам усиления. Для устранения влияния магнитного и электростатического полей приборы экранируют.

Отказ работы приборов может иметь место при попадании частиц пыли и песка в механизмы. Для предотвращения этого, корпуса и соединения приборов выполняют пылевлагонепроницаемыми.

Воздействие соляного морского тумана на авиационные приборы также отрицательно сказывается на его функционировании. Снижение влияния морского тумана на работу приборов и их внешний вид обеспечивается применением особых материалов, покрытий, а также герметизацией приборов.

При эксплуатации авиационных приборов в условиях влажного климата, возможно, появление плесневых грибов. С целью недопущения этого процесса, используют герметизацию приборов, а для изготовления деталей и узлов применяют грибоустойчивые материалы.

Применяемая в настоящее время система технического обслуживания авиационных приборов основывается на проведении определенного фиксированного объема работ через установленные промежутки времени независимо от фактического технического состояния приборов в соответствии с требованиями руководящих технических документов. Техническое обслуживание приборов ведется с использованием контрольно-поверочной аппаратуры и состоит из оперативных и периодических форм технического обслуживания. Периодические формы технического обслуживания могут проводиться без демонтажа приборов непосредственно на борту самолёта и с демонтажем приборов в лабораторных условиях [2].

Время безотказной работы для большинства авиационных приборов является случайной величиной, имеющей большие средние квадратические отклонения. Поэтому, с одной стороны, возможны отказы приборов до истечения межремонтного ресурса, а с другой стороны происходит демонтаж (замена) приборов, обладающих значительным запасом работоспособности. Кроме того, проведение на исправно работающем приборе каких-либо операций (переборки, замены узлов и т.д.) часто приводит в последующем к возникновению дефектов, свойственных по вероятностным законам этапу приработки. Все это делает расчетно-экспериментальные методы установления ресурсов и эксплуатацию по установленным ресурсам недостаточно эффективными и приводящими к большим экономическим затратам.

Заключение

Подтверждена необходимость анализа работы непрерывного мониторинга состояния систем летательного аппарата различными методами.

Проведено исследование по созданию системы дистанционного сбора информации для контроля параметров оборудования летательного аппарата.

Выявлены перспективные направления развития технического обслуживания авиационной техники.

Предложено устройство приподжига двигателя авиационных управляемых ракет.

REFERENCES

1. Толипов М.Э., Юлдашев Ш.И., «Обеспечение контроля дистанционной диагностики оборудования ЛА», «Актуальные вопросы науки и техники в сфере развития авиации», тезисы докладов, X международная научно-практическая конференция авиационного факультета учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» Минск, 21-22 мая 2020 г.
2. Абдукаюмов А., Толипов М.Э., «Анализ проблем повышения надёжности авиационных приборов летательных аппаратов», «Роль информационно-коммуникационных технологий в инновационном развитии соединений вооруженных сил», сборник статей Республиканской научно-методической онлайн конференции, 24 марта 2021 года, Ташкент, военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны Республики Узбекистан.
3. Закиров Р.Г., Толипов М.Э., «Дистанционный контроль оборудования летательного аппарата», «Актуальные проблемы образования и науки в авиации и космических технологиях», сборник статей Республиканской научно-методической конференции, 15-16 апреля, 2021 года, Ташкент, Ташкентский государственный университет, Министерства транспорта Республики Узбекистан.
4. Толипов М.Э., Мовланов А.С., Зоиров М.А. Махмудов Н.А. Туганов Г.Ш., Эшкувватов Ш.Н., Джураев Ш.Т., «Общее устройство, режим работы и математические обработки диагностического устройства «Эмин» для применения авиационных управляемых ракет», Научный журнал Universum: технические науки, выпуск: 3(96), март 2022, часть 6, Москва 2022 год.
5. Закиров Р.Г., Цыбин В.В., Эшмурадов Д.Э. «Разработка диагностического комплекса для проверки самолетных датчиков дыма». - Ташкент, ТГТУ. 2007 год.
6. Цыбин В.В., Шукуров А.Г., Эшмурадов Д.Э. «Современные методы диагностики бортового радиоэлектронного оборудования». - Ташкент: Материалы Республиканской

научно-технической и производственной конференции «Проблемы развития авиакосмической отрасли Республики Узбекистан», ТГАИ.